

ANESTESIA OBSTÉTRICA: ANÁLISE DOS BENEFÍCIOS E COMPLICAÇÕES ASSOCIADAS AO USO DE ANALGESIA NO PARTO.

Alessandra Oliveira Lima- Centro Univesitario Tocantinense Presidente Antônio Carlos-
aleoliveiralima@icloud.com

Arthur Vinicius Cirqueira Marinho- Centro Univesitario Tocantinense Presidente Antônio
Carlosarthurmarinho123@hotmail.com

Maria Vitória Oliveira Moura- Centro Univesitario Tocantinense Presidente Antônio
Carlosmariavitoriaoliveiramoura@gmail.com

Ana Iracema Marques Teixeira- Centro Univesitario Tocantinense Presidente Antônio
Carlosanairacemateixeira@gmail.com

Gislaine Correia dos Santos – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos –
gislainecorreiamed@gmail.com

Roberto Paulino da Silva Filho- Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio
Carlosbebetopaulino@gmail.com

INTRODUÇÃO: A analgesia obstétrica refere-se ao conjunto de técnicas utilizadas para aliviar a dor durante o trabalho de parto, garantindo o bem-estar da gestante e o desenvolvimento adequado do parto. O objetivo da analgesia obstétrica não é apenas proporcionar conforto para a mulher, mas também permitir que ela participe ativamente do processo de parto. No entanto, o uso de métodos farmacológicos envolve riscos, tanto para a gestante quanto para o bebê. **OBJETIVOS** O objetivo deste estudo é revisar as principais opções de analgesia obstétrica disponíveis para o alívio da dor durante o trabalho de parto, abordando seus benefícios, riscos e implicações para a saúde da mãe e do bebê. Através dessa análise, pretende-se fornecer informações sobre os métodos mais utilizados. **METODOLOGIA:** Este estudo caracteriza-se como uma revisão bibliográfica baseada em artigos e estudos disponíveis em bases de dados como Google Acadêmico, BVS saúde, SciELO, Brazilian Journal of Health, Diretriz nacional de assistência ao parto normal, Revista brasileira de anestesiologia e Revista femina. **RESULTADOS:** O bloqueio peridural proporciona conforto à parturiente, aliviando rapidamente a dor sem interferir nas funções respiratórias e cardiocirculatórias, respeitando a fisiologia do parto e permitindo a colaboração materna no período expulsivo. Não causa depressão do sistema nervoso central nem altera o estado ácido-base. Opioides administrados por via intravenosa ou intramuscular oferecem alívio parcial, mas podem causar sonolência, náuseas e depressão respiratória. A analgesia espinhal oferece alívio imediato, mas com duração limitada, sendo indicada em partos iminentes. A inalação de óxido nitroso é uma técnica não invasiva e segura, proporcionando alívio parcial. A raquiperidural combinada, que utiliza vias intratecal e peridural, permite analgesia mais rápida, a possibilidade de movimentação durante o parto e pode ser utilizada para cesárea. **CONCLUSÃO:** A analgesia obstétrica desempenha um papel fundamental no alívio da dor durante o trabalho de parto, permitindo que a gestante tenha uma experiência de parto mais confortável e menos traumática. As opções de analgesia, como a anestesia peridural, opioides, e técnicas não farmacológicas, oferecem diferentes níveis de alívio, cada uma com suas vantagens e potenciais riscos tanto para a mãe quanto para o bebê. É essencial uma avaliação cuidadosa das condições clínicas e das preferências da gestante, de forma a minimizar possíveis efeitos adversos. Portanto, a analgesia obstétrica deve ser cuidadosamente planejada e acompanhada, garantindo que os benefícios superem os riscos, e proporcionando uma experiência de parto mais humanizada e satisfatória para as mulheres.

PALAVRAS-CHAVE: analgesia obstétrica, Métodos Farmacológicos, Segurança Materno-Fetal.

REFERÊNCIAS:

MACENDO AMARAL, Hudson Rodrigo et al. Repercussões maternas e fetais da analgesia obstétrica: uma revisão integrativa. *Avances en Enfermería*, v. 33, n. 2, p. 282-294, 2015. Disponível em http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-45002015000200010&script=sci_arttext&lng=pt acessado dia 15 de março de 2025;

SILVA, Yasmin Aparecida Pires et al. Analgesia obstétrica no trabalho de parto e sua associação com desfechos neonatais. Revista brasileira de enfermagem, v. 73, p. e20180757, 2020. Disponível em <https://www.scielo.br/j/reben/a/CZXRs647QpbB7vfhPxJ9Sfy/?lang=pt> acessado dia 15 de março de 2025;

ARAGÃO, Fábio Farias de; ARAGÃO, Pedro Wanderley de; MARTINS, Carlos Alberto; LEAL, Karlla Fernanda Custódia Silva; TOBIAS, Alexandro Ferraz. Analgesia de parto no neuroeixo: uma revisão da literatura. Revista Brasileira de Anestesiologia, São Paulo, v. 70, n. 1, p. 56-72, 2020. Disponível em: <https://www.sba.com.br/revista-brasileira-deanestesiologia/>. Acesso em: 20 mar. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes nacionais de assistência ao parto normal. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2017. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_assistencia_parto_normal.p df. Acesso em: 20 mar. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes nacionais para a atenção ao parto normal. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, v. 38, n. 11, p. 599-606, 2010. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/upload/S/0100-7254/2010/v38n11/a599-606.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2025.